

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДОШКОЛЬНИКОВ

Казимова Лейла Тахировна

Ургенчский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры педагогики педагогического факультета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408769>

Абстракт: в этом тезисе приведены эффективные методы улучшения эмоционального интеллекта у дошкольников, включая игры, распознавание эмоций по мимике, обсуждение чувств и эмоций, чтение книг о чувствах, моделирование ситуаций и обучение стратегиям управления эмоциями, таким как дыхательные упражнения или ролевые игры. Также указано, что важно научить детей сопереживанию и уважению к чувствам других людей.

Ключевые слова: интеллект, эмпатия, нейронаука, развитие, перспектив.

Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников - это важный процесс, включающий осознание и управление своими эмоциями, умение понимать чувства других людей и эффективное взаимодействие с окружающими. Для этого можно использовать игры, чтение книг, обсуждение чувств и эмоций, а также моделирование различных ситуаций для практики реакций на них. В последние годы трудности, с которыми сталкиваются дети, увеличиваются в связи со многими быстрыми изменениями, такими как культурное взаимодействие, пандемия COVID 19, дистанционное образование, которые пришли с глобализацией, а также усилия по улучшению эмоционального интеллекта детей приобретают все большее значение. Наше государство заявляет, что качество образования должно быть высоким, чтобы дети были «благополучными» и были эффективными, ответственными и интерактивными людьми в сложном и неопределенном мире.

С другой стороны, подчеркивается, что для того, чтобы дети могли адаптироваться к экономической среде и овладеть профессией, могут поддерживать свою жизнь. Также утверждается, что развитие навыков 21 века связано со средой раннего обучения. Развитие ребенка происходит быстрее в первые пять лет, а опыт и вмешательства, приобретенные в этот период, могут повлиять на развитие мозга, личности и успех ребенка в жизни. Помимо удовлетворения основных потребностей, таких как питание и уход, то, как удовлетворяются их эмоции и какие впечатления им предлагаются, являются определяющими факторами эмоционального

интеллекта детей в первые годы. Это свидетельствует о необходимости поддерживать способности эмоционального интеллекта с ранних лет и развивать эмоциональный интеллект детей посредством социального опыта, чтобы неослабевающе продвигаться к своим целям, несмотря на трудности.

Эмоциональный интеллект в раннем детстве. Эмоциональный интеллект включает в себя три основные компетенции, такие как распознавание, выражение, понимание управления и регулирования эмоций. Эти компетенции укрепляют эмпатию ребенка и его социальные отношения с другими людьми.

У детей есть много возможностей в дошкольном образовании, которые поддерживают их эмоции. Эти возможности необходимо трансформировать в учебные ситуации, соответствующие их развитию. Обучение не может происходить независимо от эмоционального интеллекта. Социально-эмоциональные навыки необходимо развивать в образовании для достижения как академических успехов, так и успеха в жизни. Важно поддерживать эмоциональный интеллект в дошкольном образовании, чтобы дети могли быть эмоционально здоровыми, справляться с трудностями, уважать различия и приобретать социальную перспективу, работая в сотрудничестве с другими. Обучение эмоциональному интеллекту помогает не только детям, но и всем в классе, особенно педагогам, которые не знают, как работать с ребенком с эмоциональными или поведенческими проблемами. Поскольку эмоциональный интеллект можно развивать и укреплять посредством тренировок в любом возрасте, он может стать способом обучения для преподавателей, поскольку они регулярно включают методы и приемы в программу. Исходя из этого, в этом разделе будут обсуждаться эмоциональный интеллект детей, методы и стратегии программ с точки зрения поддержки эмоционального интеллекта в первые годы жизни.

Существует несколько программ и **подходов к тренировке** эмоционального интеллекта у детей:

1. RULER: Это программа, разработанная в Университете Йеля, которая помогает детям развивать навыки распознавания, понимания, выражения и управления эмоциями.

2. The Zones of Regulation: Это программа, направленная на то, чтобы помочь детям осознавать и регулировать свои эмоциональные состояния.

3. PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies): Эта программа фокусируется на развитии социальных и эмоциональных навыков, помогая детям понимать свои чувства и поведение.

4. MindUP: Это программа, которая объединяет знания о нейронауках с практикой внимательности и позитивной психологией, чтобы помочь детям развивать эмоциональную гибкость и саморегуляцию.

Эти программы обычно включают в себя игры, упражнения, ролевые игры и обсуждения, способствующие развитию эмоционального интеллекта у детей.

Обучение детей эмоциональному интеллекту включает в себя **различные стратегии**, которые способствуют самосознанию, саморегуляции, сочувствию и социальным навыкам. Вот несколько эффективных стратегий обучения:

1. Идентификация эмоций. Поощряйте детей распознавать и обозначать свои эмоции. Используйте такие занятия, как диаграммы настроения, карты эмоций или рассказывание историй, чтобы помочь им понять различные чувства.

2. Практики осознанности: обучайте упражнениям осознанности, таким как глубокое дыхание, медитация или сосредоточенное слушание, чтобы помочь детям осознавать свои мысли и эмоции без осуждения.

3. Навыки разрешения конфликтов. Ролевые игры или сценарии могут помочь детям понять различные точки зрения и попрактиковаться в разрешении конфликтов мирным путем.

4. Эмоционально безопасная среда. Создайте атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя в безопасности, выражая свои чувства без осуждения. Признавайте их эмоции и поощряйте открытое общение.

5. Моделирование поведения. Будьте образцом для подражания, выражая свои эмоции здоровым образом и демонстрируя сочувствие по отношению к другим.

6. Развитие социальных навыков: вовлекайте детей в групповые занятия, командные виды спорта или совместные проекты, чтобы способствовать командной работе, сотрудничеству и пониманию социальных сигналов.

7. Обучение, основанное на эмоциях. Включите уроки эмоционального интеллекта в учебную программу с помощью историй, дискуссий или художественных проектов, в которых подчеркиваются эмоции и их влияние.

Включив эти стратегии в свое повседневное взаимодействие и деятельность, педагоги и родители могут эффективно развивать эмоциональный интеллект у детей.

Распознавание эмоций включает в себя несколько **методов и сигналов**:

1. Выражения лица. Распознавание эмоций путем наблюдения за такими выражениями лица, как счастье, печаль, гнев, удивление, страх или отвращение.

2. Язык тела. Обращая внимание на сигналы языка тела, такие как поза, жесты и движения, можно получить подсказку об эмоциональном состоянии человека.

3. Тон голоса. Изменения тона, высоты и громкости голоса могут передавать различные эмоции.

4. Контекст и ситуационные сигналы. Понимание ситуации или контекста, в котором находится человек, может помочь более точно интерпретировать его эмоции.

5. Эмпатия и взгляд на точку зрения. Сопереживание другим и попытки

увидеть ситуации с их точки зрения помогают распознавать их эмоции.

6. Вербальные сигналы. Прослушивание слов, которые кто-то использует, а также выбор языка и речевых моделей может указывать на его эмоциональное состояние.

7. Культурные и социальные нормы. Знание культурных различий в выражении эмоций помогает точно распознавать эмоции в различных ситуациях.

8. Практика и наблюдение. Регулярная практика и наблюдение за эмоциями в себе и других повышает способность более эффективно их распознавать.

Сочетание этих методов помогает людям лучше понимать и распознавать эмоции в себе и других. Практика этих навыков в различных контекстах может улучшить эмоциональное осознание и сочувствие. Понимание эмоций включает в себя несколько методов:

1. Маркировка эмоций. Изучение словарного запаса для описания различных эмоций помогает их понять. Поощряйте дискуссии, в ходе которых люди смогут обозначить свои эмоции и обсудить, что их вызывает.

2. Стратегии регулирования эмоций. Научите методам управления эмоциями, таким как глубокое дыхание, ведение дневника или перерывы, чтобы понять, как эффективно справляться с различными эмоциональными состояниями.

3. Упражнения на осознание эмоций. Практики осознанности и эмоциональные проверки помогают людям лучше осознавать свои эмоции без осуждения, способствуя более глубокому пониманию своих чувств.

4. Практика размышления. Поощряйте размышления о личном опыте и эмоциональных реакциях, чтобы понять причины конкретных эмоций и их влияние.

5. Развитие эмпатии. Занимайтесь деятельностью, которая способствует развитию эмпатии, например, упражнениями на понимание перспективы или волонтерством, чтобы понять эмоции с точки зрения других.

6. Поиск поддержки. Поощрение открытого общения и поиск поддержки со стороны друзей, семьи или специалистов могут углубить понимание, приобретая различные точки зрения и идеи.

7. Обучение с помощью средств массовой информации. Анализ эмоций персонажей в книгах, фильмах или телешоу может помочь людям понять сложные эмоциональные состояния и их причины.

8. Терапевтические подходы. Такие методы лечения, как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) или диалектическая поведенческая терапия (ДПТ), предоставляют инструменты и идеи для более эффективного понимания эмоций и управления ими.

Комбинируя эти методы, люди могут улучшить свое понимание эмоций, что приведет к улучшению самосознания, сочувствия и эмоционального интеллекта.

Заключение.

Раннее детство – критический период для развития эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект можно развивать посредством опыта и образования. Развитие способностей эмоционального интеллекта способствует психологическому и физическому благополучию, социальным отношениям и академическим достижениям личности как в детстве, так и во взрослом возрасте. Учителя могут использовать методы и приемы, соответствующие особенностям развития детей, для укрепления эмоционального интеллекта детей. Конкретная, систематическая и постоянная поддержка эмоционального интеллекта обеспечивает

эффективные результаты. Принятие детей, активное слушание, эмоциональные разговоры и обучение эмоциям могут помочь детям контролировать свои эмоции. Тренировка эмоционального интеллекта уменьшает эмоциональные и поведенческие проблемы детей и делает обучение более приятным.

Использованная литература:

1. Дэниел Гоулман (Daniel Goleman): Его работы, включая книгу "Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ", стали классикой в области эмоционального интеллекта, описывая его значение и влияние на различные аспекты жизни, включая детей.
2. Джон Готтман (John Gottman): Исследования и книги, такие как "Raising an Emotionally Intelligent Child", предоставляют родителям практические инструменты и советы по развитию эмоционального интеллекта у детей.
3. Моррис Элиас (Maurice J. Elias): Его исследования и публикации посвящены образовательным стратегиям и программам, направленным на развитие эмоционального интеллекта детей в школьной среде.
4. Дэниэл Сигел (Daniel J. Siegel) и Тина Пейн Брайсон (Tina Payne Bryson): Их книга "The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child's Developing Mind" обсуждает развитие детского разума, включая аспекты эмоционального интеллекта.
5. Колверд С. и Ходжкин Б. (2011). Развитие эмоционального интеллекта в начальной школе. Оксон: Рутледж
6. Гершон П. и Пеллитери Дж. (2018). Развитие эмоционального интеллекта в дошкольном образовании: обзор программ. Международный журнал эмоционального образования, 10 (2), 26–41.